

Interreg
Italia-Slovenija

Cofinanziato
dall'Unione europea
Sofinancira
Evropska unija

Fondo per piccoli progetti GO! 2025
Sklad za male projekte GO! 2025

GEOT GO
EZTS GO

GOmini

Il bosco - dove l'autoctono incontra l'alloctono

Il mio GOmini diario di osservazione

GO! 2025
NOVA GORICA-GORIZIA

Il bosco – dove l'autoctono incontra l'alloctono

Testo: Jelena Komazec, Živa Fišer

Fotografie: Živa Fišer, Canva

Fotografia in copertina: Živa Fišer

Design: Jelena Komazec

Traduzione in italiano: Denise Ventrella

Luogo e data: Isola, aprile 2026

DOI: 10.5281/zenodo.19889655

Informazioni sul progetto

Acronimo del progetto: **GOmini**

Durata del progetto: **1. 1. 2026 – 31. 12. 2026**

Lead partner: **Università del Litorale**

Il progetto GOmini mira a valorizzare e aumentare la riconoscibilità dei piccoli ambienti verdi e acquatici, spesso trascurati ma essenziali per la biodiversità. L'obiettivo è promuovere la consapevolezza ambientale, l'educazione inclusiva e bilingue, e la partecipazione attiva dei cittadini, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Le attività principali includono visite guidate transfrontaliere per esplorare microambienti, osservazioni naturalistiche con microscopi digitali, raccolta di materiale audio-video e la realizzazione di un documentario naturalistico e di una pubblicazione divulgativa. Il progetto integra scienza, arte e coinvolgimento della comunità, promuovendo il turismo sostenibile e la protezione del patrimonio naturale e culturale.

Il progetto GOmini è finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.

Il contenuto di questa pubblicazione non riflette necessariamente le posizioni ufficiali dell'Unione Europea. La responsabilità del contenuto di questa pubblicazione appartiene agli autori.

COME UTILIZZO QUESTO QUADERNO?

Osserva gli organismi nello bosco.

Confrontali con le specie presenti in questo quaderno.

Segna ciò che hai osservato.

Annota le tue osservazioni.

Disegna ciò che ti è sembrato più interessante.

SUGGERIMENTO PER L'ESPLORAZIONE

Osserva lentamente e in silenzio.
In natura spesso notiamo di più
quando ci fermiamo per un
momento.

REGOLE DEL PICCOLO ESPLORATORE

Cammino lentamente e osservo.

Non faccio rumore.

Non porto via gli animali.

Non raccolgo piante inutilmente.

Non getto rifiuti nella natura.

Se non conosco qualcosa, chiedo alla guida o
ai genitori.

IL BOSCO

CHE COS'È IL BOSCO?

Il bosco è vivo, vario ed è un ambiente interconnesso. Da lontano lo riconosciamo per gli alberi, ma è formato anche da arbusti, piante erbacee, funghi, muschi, foglie secche e numerosi piccoli organismi.

GLI STRATI DEL BOSCO

IL SUOLO DEL BOSCO

TRONCHI E ARBUSTI

LA CHIOMA DEGLI ALBERI

PERCHÉ È IMPORTANTE IL BOSCO?

Casa

Cibo

Rifugio

Ombra
e umidità

Il bosco è importante anche per le persone, perché è un luogo dove possiamo esplorare, imparare, muoverci e riposare.

STRATO ARBOREO

FARNIA e ROVERE

Sono due querce maestose che offrono cibo e ripario a molteplici specie. Le sue ghiande sono un'importante fonte di cibo per gli uccelli e i mammiferi.

CARPINO BIANCO

Cresce spesso insieme ad altri alberi decidui e contribuisce a formare la struttura del bosco. In autunno le sue foglie diventano gialle, mentre le foglie secche a volte rimangono sui rami anche per una parte dell'inverno.

FAGGIO COMUNE

Il faggio è una tra le specie boschive più importanti. Grazie alla sua densa chioma crea ombra e influenza quali piante possono crescere sotto di esso.

LO SAPEVI?

Un albero non è solo una pianta: è anche un habitat. Nella chioma, nella corteccia, nelle cavità e tra le radici vivono molte altre specie.

PREPOZNAJTE LISTE

ROVERE

La foglia ha lobi arrotondati e un picciolo più lungo. La foglia della farnia è simile, ma ha un picciolo corto.

Il frutto è la ghianda.

CARPINO BIANCO

La foglia ha una forma ovale e il margine dentato.

Le nervature sono ben visibili e arrivano fino al margine della foglia.

FAGGIO COMUNE

La foglia è ovale.

Il margine è leggermente ondulato.

La foglia è liscia e spesso lucida.

STRATO ARBUSTIVO E SOTTOBOSCO

ANEMONE DEI BOSCHI

Fiorisce all'inizio della primavera, prima che gli alberi mettano le foglie. In quel periodo sul suolo del bosco arriva ancora abbastanza luce.

EDERA

Non è una pianta parassita, produce da sola il proprio nutrimento. Sulla stessa pianta possiamo trovare foglie di forme diverse.

PUNGITOPO

Questa pianta spinosa, di colore verde scuro, decora il bosco in inverno. A causa delle bacche rosse viene spesso utilizzato come decorazione natalizia.

ELLEBORO

Tipica pianta dei boschi ombrosi. Quello che a prima vista sembra un fiore, è in realtà un'infiorescenza circondata da foglie verdi.

PERVINCA MINORE

Mantiene le foglie anche in inverno. In primavera è facilmente riconoscibile dai suoi fiori blu-violacei.

IL SUOLO BOSCHIVO

Il suolo del bosco è pieno di vita. Tra le foglie cadute, rami, corteccia e legno in decomposizione vivono numerosi organismi chiamati **decompositori**.

CHE COS'È LA DECOMPOSIZIONE?

È il processo con cui organismi come funghi, batteri e piccoli animali trasformano i resti di piante e animali morti.

In questo modo i nutrienti tornano nel suolo e possono essere riutilizzati dalle piante. Senza la decomposizione nei boschi si accumulerebbero cumuli di foglie e legno.

Chi sono i decompositori più conosciuti?

I FUNGHI

Decompongono il legno e le foglie.

LOMBRICHI

Rende il suolo più soffice e mescola i resti vegetali con la terra.

PORCELLINO DI TERRA

Piccoli crostacei terrestri che vivono sotto le foglie, la corteccia e i sassi.

MILLEPIEDI

Si nutrono di resti vegetali morti.

INSETTI

CERVO VOLANTE

È uno dei coleotteri più grandi. I maschi hanno grandi mandibole, che usano nelle competizioni per conquistare le femmine.

CERAMBICE DEL FAGGIO

Vive nei boschi maturi, dove è presente legno morto. Le sue larve si sviluppano nel legno.

CERAMBICE DELLA QUERCIA

È un grande coleottero le cui larve si sviluppano per diversi anni nei vecchi alberi di quercia. Le larve scavano piccole gallerie nel legno, utili anche ad altri animali.

FORMICHE DEI BOSCHI

Vivono in grandi colonie. Nel bosco aiutano a disperdere i semi, ripuliscono i resti organici e sono cibo per molti animali.

GLI UCCELLI

GHIANDAIA

Un uccello del bosco molto rumoroso, appartenente alla famiglia dei corvidi, con bellissime piume blu sulle ali. Spesso la sentiamo ancora prima di vederla.

CODIBUGNOLO

È un uccello piccolo, rotondeggiante con una lunga coda, che di solito si sposta in gruppo. Il suo nido è morbido e intrecciato con muschio, licheni e ragnatele.

PICCHIO MURATORE

È un vero e proprio uccello acrobata, capace di arrampicarsi sul tronco anche a testa in giù. Ciò gli permette di esplorare la corteccia con grande abilità in cerca di cibo.

PICCHIO ROSSO MAGGIORE

Con il becco picchia sul legno e cerca gli insetti sotto alla corteccia. Le buche che scava vengono poi utilizzate anche da altri animali.

MAMMIFERI

SCOIATTOLO COMUNE

Con la sua lunga coda folta mantiene l'equilibrio tra i rami. Si nutre di semi, nocciole, gemme e frutti, e conserva una parte del cibo per più tardi.

ARVICOLA ROSSASTRA

Un piccolo roditore del bosco, che spesso si nasconde tra le foglie, le radici e il sottobosco. Si nutre soprattutto di alimenti vegetali.

GHIRO

È un animale notturno che vive spesso nelle cavità degli alberi, nelle fessure o nei nidi. In autunno ingrassa molto, poi trascorre l'inverno dormendo.

TOPO SELVATICO

Un animale piccolo e veloce, che si nasconde tra le foglie e le radici.

CONSIGLIO DA ESPLORATORE

Spesso non vediamo i mammiferi direttamente. Cerca le loro tracce - nocciole rosicchiate, impronte, escrementi, tane o movimenti tra le foglie.

DISPERSIONE DEI SEMI

Le piante non possono camminare, perciò i loro semi viaggiano con l'aiuto del vento, dell'acqua e degli animali.

1

FRUTTO O SEME?

Spesso i semi sono nascosti nel frutto

2

UN ANIMALE MANGIA IL FRUTTO O TRASPORTA IL SEME

Uccelli, mammiferi e insetti aiutano i semi a mettersi in viaggio.

4

CRESCe UNA NUOVA PIANTA

Se ha abbastanza spazio, luce e umidità, può iniziare a crescere.

3

IL SEME ARRIVA IN UN NUOVO POSTO

Può essere espulso con gli escrementi, cadere dal pelo di un animale oppure rimanere sepolto nel terreno.

GLI ANFIBI

LO SAPEVI?

Gli anfibi sono legati sia all'acqua sia alla terraferma. Gli adulti vivono spesso nelle parti umide del bosco, ma in primavera, per riprodursi, hanno bisogno di acque calme.

Quando in primavera si spostano dal bosco verso l'acqua, spesso devono attraversare anche le strade, dove molti vengono investiti dalle automobili. Il traffico è quindi una delle minacce più gravi per gli anfibi.

RANA DI LATASTE

Ama soprattutto i boschi umidi e le acque calme, dove depone le uova. Poiché è sensibile ai cambiamenti dell'ambiente, la sua presenza indica che l'ambiente è ben conservato.

ROSPO COMUNE

È un anfibio di grandi dimensioni con la pelle rugosa. Pur muovendosi lentamente, durante la migrazione verso l'acqua può percorrere lunghe distanze.

SALAMANDRA PEZZATA

È facilmente riconoscibile dal manto nero e giallo, con il quale avverte di essere velenosa. Preferisce i boschi umidi, dove si nasconde sotto ai sassi, al legno marcio e alle foglie.

LE MINACCE PIÙ GRANDI PER I BOSCHI

SPECIE INVASIVE

Appartengono ad esse le piante invasive, nonché parassiti stranieri. La rapida espansione delle specie invasive diminuisce la diversità di organismi nativi.

TROPPE VISITE

Le troppe visite da parte delle persone, il ciclismo e la guida di moto fuoristrada, infastidiscono gli animali, danneggiano il suolo e aumentano la pressione sul bosco.

RUMORE

I visitatori rumorosi, il traffico ed altre attività legate all'uomo possono dare fastidio agli animali, soprattutto nei periodi di nidificazione, accoppiamento e riposo.

INQUINAMENTO

I rifiuti, l'aria inquinata e gli scarichi di sostanze tossiche, influiscono sulla salute dei boschi.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

L'aumento delle temperature e i cambiamenti meteorologici causano problemi alle specie che faticano ad adattarsi. A causa delle tempeste sempre più frequenti anche gli alberi vengono danneggiati

SPECIE INVASIVE

ROBINIA

Un albero a crescita rapida che si diffonde velocemente e può influire sulla composizione delle piante native.

LAUROCERASO

Nei giardini viene usato come siepe, nei boschi invece è un abitante indesiderato.

POLIGONO DEL GIAPPONE

È una pianta estremamente invasiva, che si propaga con la crescita di radici sui pezzi spezzati dalla pianta madre.

CAPRIFOGGIO GIAPPONESE

È una pianta rampicante a crescita rapida, che può ricoprire altre piante e sottrarre loro luce.

SPIREA DEL GIAPPONE

È un arbusto ornamentale che può espandersi dai giardini alla natura, modificando la composizione delle piante native.

RICORDA

Le specie alloctone non vanno piantate, liberate o spostate in natura.

COSA POSSIAMO FARE PER I BOSCHI?

Percorriamo i sentieri nel bosco e osserviamo la natura con rispetto.

Non raccogliamo piante, funghi o muschio, né distruggiamo questi ultimi.

Non gettiamo rifiuti per terra.

Non spezziamo rami né danneggiamo la corteccia.

Non introduciamo piante non autoctone nell'ambiente naturale.

Se notiamo una pianta o un insetto insolito, possiamo fotografarlo e mostrarlo agli esperti.

Nel bosco regna il silenzio perché è la casa di molti animali.

Spieghiamo agli altri perché le specie autoctone sono importanti e perché le specie aliene invasive possono rappresentare un problema.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

CHE COSA HO OSSERVATO?

PIANTE

- Pungitopo
- Edera
- Pervinca minore
- Quercia
- Carpino bianco

INSETTI

- Cerambice della quercia
- Cervo volante
- Cerambice del faggio
- Formiche

UCCELLI

- Codibugnolo
- Picchio
- Ghiandaia
- Picchio muratore

ANFIBI E MAMMIFERI

- Rospo comune
- Salamandra pezzata
- Scoiattolo comune
- Arvicola rossastra

CONSIGLIO DA ESPLORATORE
Non è necessario trovare tutto: i veri ricercatori osservano con pazienza!

DIARIO DELLE OSSERVAZIONI

Data: _____

Luogo di osservazione: _____

Meteo:

Sole

Nuvole

Pioggia

Vento

Oggi ho osservato:

La cosa più interessante per me è stata:

CONSIGLIO DA ESPLORATORE

I veri ricercatori annotano
anche le cose che non capiscono
ancora.

**Qui sotto puoi disegnare un animale,
una pianta, il bosco o qualcosa che hai
osservato al microscopio.**

Il mio disegno dal bosco:

Contatti:
gominiproject@gmail.com

Per saperne di più sul progetto e sul
programma:

www.gomini-project.eu
www.ita-slo.eu/spf
www.euro-go.eu/spf

Facebook, Instagram:
**Oddelek za biodiverzitetu / Department of
Biodiversity**

Finanziato da:

In collaborazione con:

